

Peran Pendidikan dalam Rangka Penguatan Demokrasi Pancasila,

Muhammad Hadyan Ramadhan ^{a,1*}, Mudzakkir Fauzan Nugraha ^{b,2}, Rika Sartika, S.Pd., M.Pd.

^a Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

^b Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

¹hadyanramadhan10@upi.edu^{*}, ²MudzakkirFauzan4321@upi.edu, rikasartika@upi.edu

^{*}Email Korespondensi

: ABSTRAK

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran warga negara yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, penguatan demokrasi Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sistem pendidikan nasional yang menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Artikel ini membahas bagaimana pendidikan, baik formal maupun non-formal, berkontribusi dalam membangun kesadaran kesadaran politik, partisipasi aktif, serta penghargaan terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur, artikel ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, pelatihan kepemimpinan pelajar, serta kegiatan ekstra-kurikuler dapat memperkuat komitmen terhadap demokrasi yang beretika dan berkeadaban. Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi juga dianalisis untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Kata Kunci :

Pendidikan; Demokrasi Pancasila; Nilai Kebangsaan; Partisipasi Warga Negara; Pendidikan Politik

ABSTRACT

Title in English. Abstract in English

Education plays a strategic role in shaping democratic citizens with strong character and national awareness. In the context of Indonesia, strengthening Pancasila democracy is inseparable from an educational system that instills Pancasila values from an early age. This article explores how both formal and non-formal education contribute to building political awareness, active participation, and respect for the rights and responsibilities of citizens within a Pancasila-based democratic framework. Using a descriptive qualitative approach and literature review, the study finds that integrating Pancasila values into the curriculum, student leadership training, and extracurricular activities significantly enhances commitment to ethical and civilized democracy. The article also analyzes current challenges in civic education and provides relevant policy recommendations for its improvement.

Keywords :

Education; Pancasila Democracy; Civic Values; Citizenship Participation; Political Education

Pendahuluan

Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi khas Indonesia mengedepankan nilai-nilai luhur yang bersumber dari Pancasila, seperti musyawarah, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dalam upaya memperkuat sistem demokrasi tersebut, pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai media internalisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda karena seiring berkembangnya zaman, tantangan terhadap generasi muda yang notabenehnya sebagai penerus bangsa juga terus berkembang dan lebih beragam. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku generasi muda, yang dapat menggeser orientasi nilai-nilai kebangsaan jika tidak diimbangi dengan pendidikan yang kokoh dan relevan. Pendidikan dalam penguatan Demokrasi Pancasila ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter warga negara yang harus memiliki keserasan akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokratis.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan politik yang terstruktur dan berbasis nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan partisipasi politik dan pemahaman demokratis pada pemilih pemula. Sartika (n.d.), misalnya, menekankan pentingnya sosialisasi politik melalui institusi pendidikan dalam meningkatkan kecakapan partisipatoris generasi muda. Selain itu, Yunus (2015) menyoroti aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam membentuk masyarakat demokratis yang beradab dan beretika. Sementara itu, penelitian oleh Khotbatul & Khotbatul (2019) menunjukkan bahwa pendekatan hukum progresif yang diajarkan dalam dunia pendidikan dapat memperkuat kebebasan berpendapat dalam kerangka demokrasi Pancasila.

Peran guru dan tenaga pendidik juga sangat penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi juga tidak dapat diabaikan. Sebagai agen perubahan, guru memiliki posisi strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai Pancasila dan membentuk pola pikir kritis serta inklusif pada peserta didik. Melalui metode pembelajaran yang partisipatif dan dialogis, nilai-nilai seperti toleransi, musyawarah, dan tanggung jawab sosial dapat ditanamkan secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pemahaman ideologis para pendidik menjadi aspek penting dalam mendukung terciptanya budaya demokratis di lingkungan pendidikan.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi dalam penguatan demokrasi melalui pendidikan masih cukup kompleks, seperti minimnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, lemahnya pendidikan politik di sekolah, serta kurangnya pelatihan kepemimpinan dan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sosial-politik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pendidikan demokrasi dan realitas implementasinya di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan dalam memperkuat demokrasi Pancasila di Indonesia, dengan menitikberatkan pada strategi, tantangan, dan potensi penguatan karakter demokratis melalui institusi pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan konteks nilai-nilai lokal dan nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kajian ini dilakukan untuk menggali dan menganalisis secara kritis berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan tema pendidikan dan demokrasi Pancasila. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Identifikasi dan Pengumpulan Sumber Data

Sumber data diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan, demokrasi Pancasila, serta pendidikan politik di Indonesia. Literatur yang digunakan mencakup karya-karya dari Sartika (n.d.), Yunus (2015), Khotbatul & Khotbatul (2019), dan beberapa sumber akademik lainnya yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

2. Seleksi dan Evaluasi Literatur

Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, relevansi isi dengan topik penelitian, dan kontribusinya terhadap pembahasan utama. Literatur yang digunakan mencakup

hasil penelitian terdahulu, jurnal akademik, buku referensi, dan dokumen kebijakan yang memiliki integritas ilmiah dan otoritas yang diakui dalam bidang pendidikan dan demokrasi. Setelah tahap seleksi, seluruh literatur yang telah terpilih dianalisis secara tematik dengan mengelompokkan isi berdasarkan kategori tertentu, seperti pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks pendidikan, strategi dan pendekatan dalam memperkuat demokrasi melalui institusi pendidikan, serta berbagai tantangan struktural maupun kultural yang dihadapi dalam proses tersebut.

3. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan pada artikel ini adalah analisis isi (content analysis), dengan menekankan pada identifikasi tema, pola, dan hubungan antar konsep dari berbagai sumber yang ditelaah. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk deskriptif yang bertujuan untuk merumuskan pemahaman holistik mengenai peran pendidikan dalam mendukung demokrasi Pancasila.

4. Sintesis dan Interpretasi

Setelah analisis dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun sintesis terhadap temuan-temuan yang ada dan menginterpretasikannya dalam konteks aktual sistem pendidikan dan demokrasi di Indonesia. Sintesis ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi yang relevan bagi penguatan pendidikan demokrasi berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pembahasan

Pembahasan berisi temuan penelitian yang didapatkan dari data penelitian. Perbandingan dengan teori dan atau penelitian sejenis. Pembahasan ditulis melalui paragraph dan tidak menggunakan sub bab. Dapat menggunakan table dengan judul table ditulis diatas table, dan apabila menggunakan gambar maka judul gambar ditulis di bawah gambar tersebut.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila di tengah masyarakat, terutama melalui proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter dan sikap demokratis siswa sejak usia dini. Dalam konteks Indonesia, hal ini semakin relevan mengingat demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Sartika (n.d.) menyatakan bahwa peningkatan kecakapan partisipatoris pemilih pemula dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi politik di lingkungan pendidikan. Hal ini diperkuat oleh Yunus (2015), yang menekankan bahwa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dapat membentuk warga negara yang berkarakter dan berorientasi pada kepentingan bersama. Penelitian lain dari Khotbatul & Khotbatul (2019) juga menemukan bahwa pemahaman terhadap kebebasan berpendapat dalam bingkai Demokrasi Pancasila dapat diperkuat melalui pendidikan hukum progresif, yang seharusnya mulai diperkenalkan sejak jenjang sekolah menengah.

Secara umum, terdapat beberapa aspek pendidikan yang memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat demokrasi Pancasila. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Peran Strategis Pendidikan dalam Penguatan Demokrasi Pancasila

Aspek Pendidikan	Bentuk Implementasi	Dampak Terhadap Demokrasi Pancasila
Kurikulum	Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran PPKn	Peningkatan kesadaran politik dan nasionalisme siswa
Kegiatan Ekstrakurikuler	Berpartisipasi dalam organisasi OSIS/MPK, mengikuti perlombaan debat yang membahas politik terkini, melakukan simulasi pemilu	Melatih partisipasi aktif dan sikap demokratis
Pendidikan Karakter	Program penguatan profil	Penanaman nilai tanggung

	pelajar Pancasila	jawab, toleransi, dan keadilan
Pelatihan Kepemimpinan	Workshop kepemudaan, pelatihan kader sekolah	Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan
Literasi Politik	Diskusi isu-isu sosial dan politik dalam kelas	Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran kebijakan

Hasil temuan di atas sejalan dengan teori pendidikan kritis dari Paulo Freire, yang memandang pendidikan sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka demokrasi Pancasila, pendekatan ini relevan untuk mendorong siswa agar tidak hanya menjadi objek pendidikan, melainkan subjek yang aktif dalam menentukan arah perubahan sosial. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya pelatihan bagi guru dalam menyampaikan materi demokrasi secara kontekstual, keterbatasan fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran demokratis, serta rendahnya budaya literasi politik di kalangan siswa.

Meskipun banyak sekolah telah mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses pembelajaran, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa belum semua siswa memiliki pemahaman yang utuh dan sikap yang konsisten terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini menandakan bahwa penguatan demokrasi melalui pendidikan masih perlu diperkuat secara sistemik dan berkelanjutan, tidak hanya melalui kurikulum, tetapi juga dalam budaya sekolah secara keseluruhan. Karena tidak hanya pembelajaran di kelas saja yang diperlukan, tetapi juga sangat diperlukan penerapan atau praktik yang dilakukan secara langsung oleh para pelajar.

Dengan demikian, pendidikan memegang peran yang cukup penting dalam penguatan demokrasi pancasila di Indonesia. Pendidikan dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun demokrasi yang berkeadaban, beretika, dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi agen transformasi sosial dalam rangka memperkuat Demokrasi Pancasila.

Simpulan

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat demokrasi Pancasila melalui pembentukan karakter, peningkatan kesadaran politik, dan pengembangan partisipasi aktif warga negara sejak usia dini. Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum, penguatan kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan karakter, serta pelatihan kepemimpinan dan literasi politik, berkontribusi nyata dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini, yakni untuk mengkaji dan lebih mendorong peran pendidikan dalam rangka mendukung demokrasi Pancasila, telah terjawab melalui pemaparan peran-peran strategis tersebut.

Secara teoritis, kajian ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana kognitif, tetapi juga sebagai alat pembentuk budaya politik yang demokratis dan beretika. Secara praktis, hasil kajian ini memberikan gambaran bahwa perlu adanya peningkatan kualitas dan konsistensi dalam penerapan pendidikan demokrasi berbasis nilai-nilai Pancasila di semua jenjang pendidikan. Penguatan kapasitas guru, pembaruan metode pembelajaran yang lebih partisipatif, serta kolaborasi antar pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dalam dunia pendidikan.

Pendidikan demokrasi tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan lingkungan sosial yang kondusif. Lingkungan keluarga, komunitas, dan media massa perlu menjadi bagian dari ekosistem pendidikan demokrasi yang saling bersinergi. Nilai-nilai seperti keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan harus ditanamkan tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kolaborasi berbagai elemen masyarakat, pendidikan akan semakin

berdaya dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya demokratis secara formal, tetapi juga substantif dalam sikap dan perilaku.

Selain penguatan di lingkungan sekolah, internalisasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila juga memerlukan kesinambungan di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Setiap jenjang pendidikan memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai musyawarah, gotong royong, keadilan sosial, serta sikap hormat terhadap perbedaan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk merancang kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, agar nilai-nilai tersebut dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan secara bertahap dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pembudayaan nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam pendidikan tidak cukup hanya melalui pendekatan formal dalam kelas, tetapi juga harus ditopang oleh praktik langsung dalam kehidupan sekolah. Budaya sekolah yang demokratis—seperti pengambilan keputusan secara kolektif, penghargaan terhadap pendapat siswa, serta pelibatan siswa dalam organisasi dan kegiatan sosial—akan menjadi wahana efektif dalam membentuk karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, peserta didik dilatih untuk mengalami demokrasi sebagai proses hidup, bukan sekadar materi pelajaran, sehingga pembentukan karakter demokratis dapat berjalan secara alami dan kontekstual.

Sebagai saran, sangat penting bagi para pemangku kebijakan untuk melakukan evaluasi dan pengembangan untuk kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap dinamika demokrasi dan tantangan zaman. Di sisi lain, sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal diharapkan mampu menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dengan demikian, pendidikan dapat benar-benar menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda yang demokratis, berkarakter, dan siap menjaga serta meneruskan semangat Demokrasi Pancasila di masa depan.

Referensi

- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA. In *ADVANCES in Social Humanities Research* (Vol. 1, Issue 5).
- Alifia Silvi Fatiha, O., Santosa, W., Ekonomi dan Bisnis, F., & Trisakti, U. (2022). <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH> PEMILIHAN UMUM SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA. In *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* (Vol. 1, Issue 3). <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>
- Arrsa, R. C. (n.d.). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. <http://www.ppotoda.org>Naskahditerima:4/8/2014revisi:18/8/2014disetujui:29/8/2014
- Elly Novianti Dosen Universitas Moch Sroedji Jember Ketua Pusat Kajian Konstitusi Jl Sriwijaya No, C. (n.d.). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan.
- Hidayah, Y. (n.d.). JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora) <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum> Demokrasi Pancasila dalam Membangun Demokrasi "Sehat." <https://journal.ikmedia.id/index.php/jishum>
- Humaira, A. (n.d.). KONSEP NEGARA DEMOKRASI.
- Noor, F. (n.d.). INDONESIA.
- Rangkuti, A. (2019). Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 40. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2191>
- Sartika, R. (n.d.). SOSIALISASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KECAPAKAN PARTISIPATORIS PEMILIH PEMULA. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=SOSIALISASI+POLITIK+DALAM+MENINGKATKAN+KECAPAKAN+PARTISIPATORIS+PEMILIH+PEMULA&btnG=#d=gs_qabs&t=1744764784189&u=%23p%3DIkriKJyiRkUJ
- Widiyanto, D., & Istiqomah, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. *Jurnal Pendidikan*, 32(1), 1–10. <https://doi.org/10.32585/jp.v32i1.2826>